

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
Babayeva M. A.	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
Ergasheva Gulnora Nematovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
Gaziyeva Nigora Shamsiddinova	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
<i>Axmatqulova Dilbar</i>	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
<i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
<i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
<i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
<i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
<i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
<i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
<i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
<i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>	
Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
<i>Sardorbek No'monjonov</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini	425
<i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
<i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
<i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
<i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
<i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
<i>Zulfizar Shofiddinova</i>	

MEDIAKOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA WEB – LOYIHALASHNING NAZARIY ASOSLARI

Otabekov Akbar Oynabekovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada mediakompetentlik va veb-loyihalash tushunchalariga ta'rif berilgan bo'lib, mavzu yuzasidan berilgan ma'lumotlar olimlarning fikrlari bilan misollar orqali asoslangan. Olimlarning olib borgan ishlari qisman yoritilgan bo'lsa-da, aniq faktlar bilan mustahkamlangan. Maqolada mediakompetentlik va media madaniyat o'rtasidagi bog'liqliklar, mediakompetentlikka ega insonlarning xususiyatlari, talabalar orasida mediakompetentlikni rivojlantirish uchun qo'llanadigan strategiyalar, veb-dizaynning uch asosiy tushunchasi hamda veb-loyihalash bosqichlari sanab o'tilgan.

Kalit so'zlar: mediasavodxonlik, mediakompetentlik, media madaniyat, veb-loyihalash, ommaviy axborot vositalari, veb-texnologiya, veb-sayt, veb-sahifa, veb-server, o'qituvchi, talaba.

Abstract: This article defines the concepts of media competence and web design, providing examples from the information on the topic supported by scientists' opinions. Despite partially covering the work of scientists, it is based on specific facts. The article discusses the connections between media competence and media culture, the characteristics of people with media competence, the strategies used to develop media competence among students, the three main concepts of web design, and the stages of web design.

Key words: media literacy, media competence, media culture, web design, mass media, web technology, website, webpage, web server, teacher, student.

Аннотация: В данной статье даны определения понятий медиакompetentность и веб-проектирование. Приведены примеры по теме с мнениями ученых; их работы, хоть и частично освещены, основаны на конкретных фактах. Описаны связи между медиакompetentностью и медиакультурой, особенности людей, обладающих медиакompetentностью, а также стратегии, используемые для развития медиакompetentности среди студентов. Перечислены три основных понятия веб-дизайна и этапы веб-проектирования.

Ключевые слова: медиаграмотность, медиакompetentность, медиакультура, веб-проектирование, средства массовой информации, веб-технология, веб-сайт, веб-страница, веб-сервер, преподаватель, студент.

KIRISH

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) rivojlanishi natijasida mediakompetentlik tushunchasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Hozirgi globallashgan davrda mediakompetentlik tushunchasi yangi atamalardan biri bo'lib, media ma'lumotlarni (uzatish, baholash, o'rganish, yetkazib berish) keng qamrovda o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonda veb-loyihalash muhim o'rin tutadi, chunki internet-resurslarni samarali yaratish va ulardan foydalanish media savodxonlikni rivojlantirishga yordam beradi.

Mediakompetentlik – talabalarni turli sharoitlarda media matnlarni tanlash, ulardan foydalanish, ma'lumotlarni tanqidiy tahlil qilish, baholash, yangilik yaratish va uzatishga tayyor holatda bo'lishida namoyon bo'ladigan integral sifat bo'lib, uning turlari, shakllari va janrlari jamiyat hayotidagi ommaviy axborot vositalari faoliyatining murakkab jarayonlarini tahlil qilish imkonini beradi. Mediakompetentlik ko'p qirrali tushuncha bo'lib, quyidagi doiralarda faoliyat yuritadi: bilim; faoliyat usullari; shaxsiy xususiyatlar. Mediakompetentlik, mediasavodxonlik va mediyamadaniyat o'zaro bir-biriga yaqin tushunchalar bo'lib, sinonim sifatida bir-birining o'rnida qo'llanishi mumkin. O'qituvchi mediakompetentlik, ya'ni matbuot vakolatlari, uning sabablari, bilim, ko'nikma va malakalariga ega bo'lishi zarur. Shuningdek, u talabalar uchun mediata'lim bilan bog'liq bilimlarni o'rgatishi lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A.B. Fedorov mediata'limdagi mediyamadaniyatni shakllantirish maqsadida ijodiy va kommunikativ salohiyatlar, kreativ fikrlash, tanqidiy tafakkur, mediamatnlarni to'laqonli idrok etish, talqin qilish, tahlil qilish va baholash, mediatexnika yordamida o'z-o'zini ifodalashning turli shakllariga o'qitish maqsadida ommaviy kommunikatsiya vositalari va materiallari yordamida shaxsni rivojlantirish jarayoni sifatida ko'radi.

Mediakompetentlikning ma'lum bir yo'nalishini egallagan inson o'z sohasiga loyiq bilim va malakaga ega bo'lib, ijodiy fikrlash va samarali harakat qila oladigan shaxs hisoblanadi. Bundan bilib olishimiz mumkinki, shaxsning ma'lum bir fanlar doirasidagi bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisi hamda insonning harakatiga mos kompetentlikni o'zlashtirishi muhimdir. Mediakompetentligi mavjud bo'lgan insonlarda quyidagi xususiyatlar kuzatiladi: yangi ma'lumotlarni olishga intilish; mediamadaniyat dunyosiga intilish; zaruriy ilmiy materiallarni izlab topish; media mahsulotlar bilan doimiy muloqatda bo'lish; mustaqil ravishda mediamatnlarni shakllantirish va tarqatish malakasiga ega bo'lish; mediaga bog'liq bo'lgan manbalarda bemalol ish yurita olish. Pedagogning mediakompetentligi ma'naviy, motivatsion, intellektual va amaliy jihatdan o'z-o'zini rivojlantirish, irodaviy va hissiy jihatdan o'zini boshqara olishga qaratilgan. Mediakompetentlikka ega mutaxassis o'z bilimlarini izchil boyitib, yangi axborotlarni o'zlashtirib, davr talablarini chuqur anglab, yangi bilimlarni izlab topib, ularni qayta ishlaydi va o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llay oladi. Zemekning fikricha, kompetentlik borasida aniq va umumiy kelishuv mavjud emas. Mediakompetentlik tushunchasi dastlab Deter Baackerning "Muloqot va kompetensiya" dissertatsiyasida uchratilgan. Shu kabi izlanishlar natijasida mediakompetentlik muloqot va harakat repertuarida barcha turdagi ommaviy axborot vositalaridan faol foydalanish degan xulosaga kelish mumkin.

Swan va Biderman mediakompetentlik haqida quyidagicha fikr bildirgan: "Mediakompetensiya talabalarga manbalarning ishonchligini aniqlashga imkon beradi va ongli qarorlar qabul qilish bilan birga dalillarga asoslangan amaliyotlarni rag'batlantiradi."

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kohtalaning fikricha, mediakompetensiya ijodkorlik va innovatsion fikrlashni rivojlantirib, talabalarga muammoni hal qilish va muloqot qilish uchun media vositalardan samarali foydalanish imkonini beradi. Lanhamning fikriga ko'ra, mediakompetensiya raqamli fuqarolikni rag'batlantirib, talabalarni onlayn hamjamiyatlarda mas'uliyatli va axloqiy munosabatda bo'lishga o'rgatadi. Talabalar orasida mediakompetensiyani rivojlantirishda qo'llanadigan strategiyalar: turli media vositalari va texnologiyalardan samarali foydalanishda amaliy tajriba orttirish, mashg'ulotlar o'tkazish uchun imkoniyat yaratish; tanqidiy fikrlash va ommaviy axborot vositalari xabarlarini tahlil qilishni rag'batlantirish; ommaviy axborot vositalaridan foydalanishning axloqiy oqibatlarini tan olish va baholashga o'rgatish. Media vositalardan foydalanadigan har bir inson turli xabarlar bilan bombardimon qilinaётgan bugungi asrda xabarni tanqidiy baholash va tahlil qilish uchun zarur ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur. Media savodxonlik bo'yicha to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatilmasa, ta'lim to'g'ri berilmasa, media platformalar reklama, ijtimoiy media va axborot vositalari tomonidan yo'llaniladigan manipulatsiya tahlikasiga qarshi himoyasiz qolishi mumkin.

Rill va Childressning fikriga ko'ra, media platformalardan foydalanish qobiliyati nafaqat media vositalaridan foydalanuvchilar o'rtasidagi hamkorlik va faollikni kuchaytiradi, balki ularni ish joyida texnologiyadan ko'proq foydalanishga tayyorlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mifsud va Bartoloning fikricha, raqamli harakatlarda adikativ tushuncha insonlarning maxfiyligi, haqiqiyliги va intellektual mulk huquqlari bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun yaxshi jihozlangan. Umumiy ma'noda, mediakompetensiya kasbiy sohaga kiradigan insonlar uchun asosiy ko'nikmalar majmuasi hisoblanib, ularni ommaviy axborot vositalari bilan to'yingan dunyoda rivojlanish uchun zarur vositalar bilan ta'minlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarning talabalardagi mediakompetensiyaga jiddiy ta'sirlaridan biri tanqidiy fikrlash qobiliyatining eroziyasidir. Insonning tanqidiy baho berish qobiliyatining sustligi yoki yo'qligi axborotni noto'g'ri tushunishga olib keladi va analitik fikrlashiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu bilan birga, insonlarning, ayniqsa yosh avlodning mediakompetentligini rivojlantirishda ularning ota-onalari va vasiylari asosiy rolni o'ynaydi.

Web-loyihalash tushunchasi va uning mohiyati. Web-loyihalash – internet resurslarini ishlab chiqish jarayonidir. Bu jarayonda grafik dizayn, dasturlash, foydalanuvchi interfeysi (UI) va foydalanuvchi tajribasi (UX) dizayni kabi sohalar o'zaro integratsiyalashgan holda qo'llaniladi. Zamonaviy web-loyihalar interaktivlik, funktsionallik va estetik jihatdan yuqori darajada bo'lishi talab etiladi.

Web-dizaynning uchta asosiy tushunchasi quyidagilar:

1. Web-sahifa – o'zining unikal manziliga ega bo'lgan va brauzer yordamida ko'ruluvchi hujjat.

- Web-server – tarmoqqa ulangan kompyuter yoki dastur bo'lib, umumiy resurslarni mijozga taqdim etish yoki ularni boshqarish uchun xizmat qiladi.
- Web-sayt – ko'plab web-sahifalarning mantiqiy birlashmasi.

1-rasm: Web-texnologiya sinfsifikatsiyasi

Web loyihalash bosqichlari quyidagilar:

- 1-bosqich. Ma'lumotlarni to'plash.
Maqsad va maqsadli auditoriyani aniqlash.

2-rasm: Sayt xaritasini yaratish

2-bosqich. Loyihalash.

Sayt xaritasi va marketni yaratish dastur tillarini tanlash.

3-bosqich. Dizayn.

Shablon yaratish ularni taqqoslash, mijozdan taqriz olish, zarur bo'lganda o'zgartirishlar kiritish.

4-bosqich. Kontent yaratish.

Kontent yozish va o'tkazishga tayyorlash.

5-bosqich. Joylashish va rivojlantirish.

Saytni yaratish, mukammallashtirish, interaktiv elementlarni qo'shish. SEO optimallashtirish.

6-bosqich. Testlash va ishga tushirish.

Saytni testdan o'tkazish, serverga yuklash, yakuniy testdan o'tkazish va ishga tushirish.

7-bosqich. Qo'llab – quvvatlash.

Taqrizlarni tizimga qo'shish, xatolarni bartaraf etish, saytni yangilab boorish. Web-sayt yaratish kod yozish bilan boshlanmaganidek, sayt ishga tushirilgandan so'ng ham jarayon tugamaydi. Dastlabki bosqich keyingi bosqichlarga o'z ta'sirini ko'rsatadi va loyiha ishining samaradorligini belgilab beradi.

Mediakompetentlikni shakllantirishda web-loyihalashning roli:

Axborotni tahlil qilish va filtrlash – Web-loyihalash jarayonida foydalanuvchilar ishonchli va sifatli axborot manbalarini ajratib olish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Raqamli savodxonlikni oshirish – Internet resurslarini yaratish va ulardan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalar media savodxonlik darajasini oshiradi.

Interaktiv ta'lim muhitini yaratish – Ta'lim jarayonida web-loyihalar orqali interaktiv o'quv platformalarini yaratish, o'quvchilarning mustaqil izlanish va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi globallashtirilgan davrda mediakompetentlik va web-dizayn zamonaviy tushuncha hisoblanib, har bir inson nafaqat ta'lim jarayonida, balki boshqa jarayonlarda ham bu ikkala tushuncha haqida to'liq bo'lmasa-da, ma'lumotga ega bo'lishi rivojlanayotgan davr talabi ekanligini bilishimiz mumkin. Web-loyihalash jarayoni mediakompetentlikni shakllantirish usullarining natijasi hisoblanadi. Media-kompetentlik yuksak bo'lgan insonlarda web-loyihalashga qiziqish ortadi va bosqichlar ketma-ketligini anglagan holda o'z loyihasini yarata oladi.

Web-dizaynning nazariy asoslari, xususan, Web 2.0 texnologiyalaridan foydalanish orqali media kompetentsiyasini shakllantirishning ajralmas qismidir. Ushbu vositalar hamkorlikka va malakaga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida bilim olish imkonini beradi. Bu esa ta'lim sharoitida muhim media ko'nikmalarni rivojlantirish uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

4. Kubey, R. (1997). Media Education: Portraits of an Evolving Field. In: Kubey, R. (Ed.), Media Literacy in the Information Age. New Brunswick & London: Transaction Publishers, p. 2.
5. X. N. Zaynidinov, E. Sh. Nazirova, D. S. Yaxshibayev, S. U. Maxmudjanov. Web ilovalarni yaratish. Darslik. Toshkent: 2020. 12, 22, 25, 26-betlar.
6. J. Yo'ldoshev, S. Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. T.: O'qituvchi, 2004. B. 5.
7. P. T. Abduqodirova. Maktab informatika kursini mobil texnologiyalar asosida o'qitish. Science and Innovation, 2022, № 2, 165–167-b.
8. D. Kh. Fayzieva. Using Software for Teaching Foreign Languages. Academy, 2020, 13–17-b.
9. <http://www.ziyo.net.uz>
10. <http://www.edu.uz>
11. <https://www.markaz.uz>
12. <http://www.google.ru>
13. <http://www.wikipedia.uz>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.